

СИЛ КАСАЛЛИГИНИНГ ХАР ХИЛ ШАКЛЛАРИДАН КЕЛИБ ЧИҚҚАН КАСАЛЛИКЛАРДА ЮРАКНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ.

**Қурязов Акбар Қуранбаевич^{1.}, Палванов Мавлонбек Маъмурович^{2.},
Раджапов Адилбек Анварбекович^{3.}, Каримов Расулбек Хасанович^{4.}**

**Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Стоматология” кафедраси
мудири, доцент^{1.}**

**Республика фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази
Хоразм филиали бош врач^{2.}**

Хоразм вилоят патологик анатомия бюроси бош врач^{3.}

**Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология”
кафедраси доценти^{4.}**

Мавзунинг долзарблиги: Сил касаллиги — бу ҳаво-томчи инфекцияси бўлиб, у кўпинча ўпкага зиён етказди, лекин бошқа органлар: суяклар, тери, ичакка ва юракга ҳам “ҳужум” қилиши мумкин. Касалликнинг юзага келишига *Mycobacterium tuberculosis* бактериялари сабабчидир. Улар муайян соҳаларда яллиғланишни келтириб чиқаради, натижада тўқималарда тугунлар ва некроз ўчоқлари (яъни ўлик тўқималар) ҳосил бўлади. Улар туфайли органлар нормал ишлай олмайди, организм эса умумий интоксикация билан жавоб қайтаради. Агар иммунитет ёки дори-дармонлар касалликни вақтида тўхтатмаса, инсон ҳаётдан кўз юмиши ҳам мумкин. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, сил касаллиги бутун дунёда кенг тарқалган ўлим сабаблари ўнлигига киради.

Инфекциянинг асосий ўчоғи — бемор кишилар. Шундай бўлса-да, касалликнинг жониворлардан юқиш эҳтимоли ҳам мавжуд.

Атрофда касаллар қанча кўп бўлса, инфекцияни юқтириш хавфи шунча юқори бўлади. Йирик шаҳарларда жамоат жойларида бундай беморларга тўқнаш келиш ҳеч гап эмас.

Беморларнинг аксариятида касалликнинг ёпиқ шакли учрайди, яъни бактериялар организмни кемириб боради, лекин атроф-муҳитга ажралмайди.

Силнинг очик шакли эса атрофдагилар учун (беморларнинг ўзи учун ҳам) жуда хавfli ҳисобланади, шунинг учун уни шифохонада даволаш зарур. Силнинг очик шаклидан азият чекувчи кишилар билан узоқ вақт мулоқотда бўлиш - катта хавф.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида Республика фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиалида сил

касаллигининг хар хил шакллари билан вафот этган беморларинг ички аъзоларидан юракдаги морфологик ўзгаришларни аниқлаш мақсад қилиб олинган.

Олинган натижалар: илмий изланишлар натижасида сил касаллигининг хар хил турдаги шакллари билан оғриган беморларнинг мурдалалари Хоразм вилояти патологик анатомия Бюросида аутопсия қилиб кўрилганда ички аъзолардан юрак тўқимасида морфологик ўзгаришлар борлиги аниқланди. Бунинг натижасида беморларда асорат сифатида ўткир-юрак етишмовчилиги содир бўлганлиги аниқланди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Хоразм вилоятида сил касаллигининг хар хил турдаги шаклларида вафот этган беморларнинг мурдалари аутопсия қилиб текширилганда, уларнинг ички аъзоларида яъни, юракда морфологик ўзгаришлар борлиги аниқланди. Бунинг натижасида кўпчилик беморлар касалликларининг асорати сифатида ўткир-юрак етмишмовчилиги натижасида вафот этганликлари аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Karimov R. X., & Musaev U. M. (2023). ANALYSIS OF RESEARCH AND COMMISSION FORENSIC EXPERTISES CONDUCTED ON LIVING PERSONS. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(5), 61–63. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/423>
2. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
3. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023, October). ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 3, pp. 76-78).
4. Юлдашев, Б. С., Исмаилов, О., Каримов, Р. Х., & Исмаилов, О. (2023). Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви). *Ўқув қўлланма: Т.: “О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU*, 96.
5. Quryazov, A., Palvanov, M., Radjapov, A., & Karimov, R. (2024, August). MORPHOLOGY OF THE HEART IN DIFFERENT FORMS OF TUBERCULOSIS. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 8, pp. 26-30).
6. Quryazov, A., Palvanov, M., Radjapov, A., & Karimov, R. (2024, August). MORPHOLOGY OF THE HEART IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATION RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 6, pp. 3-8).

7. Қурязов, А., Палванов, М., Раджапов, А., & Каримов, Р. (2026). СИЛ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОЛЛАРНИНГ ИЧКИ АЪЗОЛАРИДАН ЮРАКНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ. JANUBIY OROL VO'YI TIBBIYOT JURNALI, 2(1), 54–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18166198>
8. Қурязов, А., Палванов, М., Раджапов, А., & Каримов, Р. (2026). СИЛ КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОЛЛАРДА ЮРАКНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE, 3(1), 97–98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18237714>